

YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR MADANIYATI VA ESTETIK DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI.

E.Q.Abduraimov

SamDU tadqiqotchisi,

+998990839194

Annotasiya Ushbu maqola bugungi kunda dolzarb masalasi bo'lgan yoshlar madaniyati va estetik dunyoqarashini shakllantirish muammolari xususidagi fikrlarni qamrab olgan bo'lib, Yangi O'zbekistonda bu borada maqsadli ishlarni amalga oshirishning birlamchi sharti xalqimizning ma'naviyatini yanada rivojlantirish, yoshlarning madaniyati va estetik dunyoqarashini uning mohiyati haqidagi to'g'ri tushuncha va bilimlarini boyitib borish masalalari yoritilgan

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, globallashuv, yoshlar madaniyati, estetik dunyoqarashi, mafkuraviy xavflar, milliy g'oya, komil inson, bag'rikenglik, mafkuraviy immunitet, ijtimoiy taraqqiyot, mahalla tizimi.

Аннотация В данной статье освещаются актуальные сегодняшние вопросы молодежной культуры и формирования эстетического мировоззрения. Главным условием реализации данной работы в этом направлении в Новом Узбекистане является дальнейшее развитие духовности нашего народа, обогащение культуры и эстетического мировоззрения молодежи правильным пониманием и знанием его сути.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, глобализация, молодежная культура, эстетическое мировоззрение, идеологические угрозы, национальная идея, идеальный мужчина, толерантность, идеологический иммунитет, социальное развитие, система махалля.

Annotation This article covers the issues of youth culture and the formation of the aesthetic worldview, which are relevant today. The first condition for the implementation of targeted work in this direction in the New Uzbekistan is the

further development of the spirituality of our people, the enrichment of the culture and aesthetic worldview of young people with the correct understanding and knowledge of its essence.

Keywords: New Uzbekistan, globalization, youth culture, aesthetic worldview, ideological threats, national idea, perfect man, tolerance, ideological immunity, social development, neighborhood system.

Bugungi kunda, yurtimizdagi o'zgarishlar odamlarning hayoti va kundalik turmush sharoiti yaxshilanib, ertangi kunga ishonchini yanada mustahkamlanib borishini taminlamoqda. "Ijtimoiy fikr" jamoatchilik fikrini o'rganish markazining tegishli so'rovnomasida ishtirokchilarning 83,5 foizi, ya'ni aksariyati Harakatlar strategiyasini o'z vaqtida qabul qilingan hujjat, deb hisoblashini bildirgan edi. Harakatlar strategiyasining beshta ustuvor yo'nalishi davlat va jamiyat rivojlanishida, tom ma'noda yangi O'zbekiston bunyod etilishida beshta tayanch ustun vazifasini o'tamoqda. Oxirgi yillarda ana shu muhim tayanchlarni mustahkamlash bo'yicha ulkan, strategik islohotlar amalga oshirilmoqda. Jamiyatimizda muhofazaga muhtoj qatlam bilan manzilli ishlash hamda demokratik islohotlarni ro'yobi va ahamiyatiga ko'ra butunlay yangi bosqichga ko'tarilmoqda.

Mamlakatimizda aholining ijtimoiy hayotida ayniqsa yoshlarning keng dunyoqarashi va madaniyatini shakllantirish masalalariga davlat siyosati darajasida alohida e'tibor berilib kelinmoqda. Xususan, «O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida»gi Qonuni, hamda, prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 19 mart kuni yoshlarga e'tiborni kuchaytirish, yosh avlodni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish maqsadida tashkil qilgan «besh tashabbusi» yoshlar tarbiyasiga muhim ta'sir qilishidan dalolat beradi. Darhaqiqat, insoniyat hayotning barcha sohalardagi taraqqiyoti, dunyo madaniyatining turli yutuqlarida aniq ifodalangan odamlarning ijodiy kuchi va tashabbuskorligining eng samarali namoyon bo'lishi, tabiiyki, shaxs va jamiyatning axloqiy-estetik rivojlanish darajasi, qobiliyati bilan bog'liqdir. Bu

borada faylasuf olim N.A.Berdyayev “Tarixning rivojlanishi, yangilanishi, borliqning va insonning yangi sifat darajasiga ko’tarilishi axloq bilan bog’liq”- deb ta’kidlagan edi¹.

Inson madaniyati so'z yoki imo-ishora, matematik formulada yoki tarixiy risolada ifodalanishi mumkin. Ammo ifoda etishning asosiy usuli - bu mehnat faoliyati, chunki aynan mehnatda insonning barcha muhim kuchlarini namoyon qilish uchun cheksiz keng imkoniyatlar ochiladi. Shuningdek, ish insonning yuksalishi va rivojlanishining omilidir. Hozirgi rivojlanib borayotgan fuqarolik jamiyatida shaxsning estetik dunyoqarashini rivojlantirish, u orqali jamiyat sohalarida go’zallikni baxsh qilish asosiy ma’naviy-mafkuraviy ishlar sirasiga kiradi. Bu borada, “Shaxsning estetik idealini takomillashtirish fuqarolik jamiyatida sohaviy institutsional o’zgarishlar va jamiyatda funksional islohotlarning amalga oshirilishi bevosita shaxs tarbiyasiga jiddiy ta’sir o’tkazib, unga jiddiy, institutsional, funksional o’zgarishlar yasaydi”² – deb izohlaydi A.R.Samadov. Shaxsning ishi, uning harakatlari, boshqa odamlar bilan munosabatlari, shuningdek tajribalari, intilishlari va ideallari estetik nuqtai nazardan boshqa xarakterga ega. Shuning uchun estetik tarbiya o'z vazifalarini barcha boshqa ta'lim turlari: axloqiy, mehnat, huquqiy, ekologik, jismoniy, badiiy va boshqalar bilan uzviy aloqada bajaradi. Yoshlarning estetik madaniyati talabalarning his-tuyg'ulari, ongi, xulq-atvori va faoliyatining ma'lum darajada estetik rivojlanishini o'z ichiga oladi, ya'ni:

San'atdagi, hayotdagi, tabiatdagi, kundalik hayotdagi, ishdagi, xulq-atvoridagi va faoliyatidagi go'zal va xunuk, ulug'vor va asosga, qahramonlik va qo'pollikka, kulgili va fojiali narsalarga hissiy va hissiy munosabat. shuningdek, o'z his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyati;

¹O’roqova N. N.A. Berdyayev falsafasida qadriyatlar muammosi. Falsafa fanlari nomzodi diss.avtoreferati. T.2012-B.22.

² A.R. Samadov, M.H. Ergasheva. Shaxs estetik ideali:shakllanish va rivojlanish muammolari.Monografiya.- Toshkent:”Zilol buloq”nashriyoti. 2021,-B.212.

- san'atdagi estetik mohiyat va atrofdagi voqelikni bilish va anglash, badiiy savodxonlik, badiiy asarlar va hayot hodisalarini estetik idrok etish bilan bog'liq to'g'ri g'oyalar, hukmlar va e'tiqodlar;

- o'tmishdagi madaniy merosni, unga bo'lgan munosabatni o'zlashtirish [zamonaviy san'at](#) va san'at rivojidadagi ilg'or tendentsiyalarga nisbatan sezgirlik; ijodiy qobiliyatlarning rivojlanish darajasi, dunyoning estetik rivojlanishiga qiziqish va istak;

- badiiy ijodga jalb qilish, hayotdagi go'zallikni yaratishda amaliy ishtirok etish o'lchovi;

- hayotni "go'zallik qonunlari asosida" qurish va go'zallik ideallarini odamlar bilan munosabatlarda, mehnat va ijtimoiy faoliyatda ilgari surish zaruriyati va qobiliyati.

Estetik tarbiya, odamlarni jahon madaniyati va san'ati xazinasini bilan tanishtirish - bularning barchasi erishish uchun zarur shartdir [asosiy maqsad](#) estetik tarbiya - go'zallik qonunlariga muvofiq harakat qiladigan ajralmas shaxsni, ijodiy rivojlangan individuallikni shakllantirish.

Estetik tarbiya qarama-qarshi tomonlarning birligini tashkil etuvchi ikkita funktsiyaga ega:

Shaxsning estetik va qadriyat yo'nalishini shakllantirish;

Uning estetik va ijodiy salohiyatini rivojlantirish.

Shu o'rinda inson e'tiqodini shakllantiruvchi uch omilini ko'rsatamiz: - inson hayotining maqsadi va mazmunini anglatadigan, hayotiy dunyoqarashini belgilaydigan, xalqimizning buyuk va qadimiy merosida ifodalangan gumanitar bilimlar;

- shaxsning intellektual salohiyatini yuksaltiradigan va chuqurlashtiradigan, ta'lim jarayonlarini baholashning eng xolis yo'llarini, tamoyillarini, usullarini shakllantiradigan ilmiy nazariy, ijtimoiy-falsafiy bilimlar;

- o'zga xalqlar hayoti, madaniyati, ma'naviyati, dunyoqarashini o'rgatadigan, uni o'zi mansub milliy madaniyat bilan taqqoslab, har birining munosib o'rnini

anglashga imkon beradigan hozirgi zamon ilg'or ijtimoiy bilimlari³. Pedagogik, didaktik, sotsiologik, psixologik, huquqiy, axloqiy va h.k. tarbiyaning asosiy yo'nalishi konkret amaliy natijalarni tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, u bugungi kun insonining ma'naviy tabiatini qanday qilib sog'lom o'zakda shakllanishini ilmiy jihatdan ta'minlashi darkor. Aks holda Harakatlar strategiyasining bosh maqsadi – O'zbekistonda adolatli fuqarolik jamiyatini qaror toptirish va buning uchun qonun ustuvor bo'lgan ijtimoiy makonni shakllantirishga erishib bo'lmaydi. Chunki bunday yuksak marraga faqat va faqat ilm-ma'rifat, bilim va sog'lom tafakkur vositasida erishish mumkin⁴. Yosh avlod tarbiyasi haqida gapirganda – deydi, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev Respublikamiz Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida, – Abdurauf Fitrat bobomizning mana bu fikrlariga har birimiz, ayniqsa, endi hayotga kirib kelayotgan o'g'il-qizlarimiz amal qilishlarini men juda-juda istardim. Mana, ulug' ajdodimiz nima deb yozganlar: “Xalqning aniq maqsad sari harakat qilishi, davlatmand bo'lishi, baxtli bo'lib izzat-hurmat topishi, jahongir bo'lishi yoki zaif bo'lib xorlikka tushishi, baxtsizlik yukini tortishi, e'tibordan qolib, o'zgalarga tobe va qul, asir bo'lishi ularning o'z ota-onalaridan bolalikda olgan tarbiyalariga bog'liq”⁵. Darhaqiqat, tarbiya yo hayot, yo mamot masalasidir. Ayniqsa tarbiyaning asosiy yuki ota-onaning zimmasiga tushadi. Shu bilan birgalikda mazkur jarayon mahalla bilan birgalikda amalga oshirilishi mumkinligini ham esdan chiqarmaslik lozim. Mahalla insonlarni ma'naviy, siyosiy, ijtimoiy, huquqiy, shuningdek, estetik tarbiyalashda ham boshqa davlat va nodavlat tashkilotlariga nisbatan alohida mavqega ega, chunki mahalla aholiga eng yaqin ijtimoiy maskan hisoblanadi. Yoshlarimizning ma'naviy olamida ma'naviy bo'shliq vujudga kelmasligi uchun ularning qalbi va ongida sog'lom hayot tarzi, milliy va umummilliy qadriyatlarga

³ Saifnazarov I. Axborot xurujlari va mafkuraviy immunitet// “Parlament nazorati va OAV-mamlakatni modernizatsiyalashning muhim omili” mavzusidagi respublika ilmiy amaliy konferensiya materiallari to'plami. 2012 yil 20 fevral T.: 2012. –B. 6-7.

⁴ Saifnazarov I.Dinlararo hamjihatlik – ijtimoiy barqarorlik omili:Monografiya. - Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2019. -26-27 -6

⁵ Fitrat A. Oila yoki oila boshqarish tartiblari//Mas'ul muharrir:D.A. Alimova.Tarj. Sh.Vohidov-T.:”Ma'naviyat”.2000-B.6.

hurmat-ehtirom tuyg‘usini bolalik paytidan boshlab shakllantirish lozim bo‘ladi. Bunda yoshlarni “ommaviy madaniyat” ko‘rinishidagi ma‘naviy tahdidlardan himoya qilishda doimo sergak va hushyor bo‘lib yashashimiz lozim. Yoshlarni “ommaviy madaniyat” ko‘rinishidagi ma‘naviy tahdidlardan himoya qilishda turli xil profilaktika tadbirlarini o‘tkazishimiz kerak, shunda yoshlarda mafkuraviy immunitet shakllanadi. Mafkuraviy immunitet shakllangan yoshlarda yot va zararli g‘oya va mafkuralarga qarshi kurash mahorati shakllangan bo‘ladi. Demak, yoshlarni turli xildagi ma‘naviy tahdidlardan himoya qilishda biz ko‘proq mafkuraviy profilaktika asosida estetik immunitetni oshirishga doir tadbirlarni jamiyatning barcha qatlam va jabhalarida o‘tkazsak, maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Yoshlarni estetik dunyoqarashini shakllantirishga oiladan boshlab tamal toshi qo‘yilishi zarur, afsuski ba’zi oilalarda estetik tarbiyaga alohida e‘tibor qaratilmaydi. Bolaga rangli qog‘oz va qalamlar, rasmi kitoblar, ertak kitoblar olib berish yoki tabiat qo‘yniga olib chiqib unga chiroyli manzaralarni ko‘rsatish qiyin yumushday tuyulishi mumkin. Bu vaziyatda e‘tiborsiz qolgan bola o‘zining ruhiyatidagi estetik ehtiyojini qondirolmasdan, yuzaga kelgan bo‘shliqni ko‘chadan – internet kafelardagi yovuz o‘yinlar orqali to‘ldiradi. Buda, oilada farzandiga estetik tarbiya berish tugul, umuman unga e‘tibor qaratmasdan o‘z holiga tashlab, faqatgina moddiy ehtiyojlarni qondiruvchi ba’zi ota-onalarning bu qarorlari endigina ongi rivojlanayotgan bolaning hayotga bo‘lgan munosabatida gedonistik qarashlarni shakllantirishi mumkinligini o‘ylamaydi. Bu borada quyidagi fikrlar o‘rinlidir: “Farzandga adab, hunar o‘rgatmakni meros deb bilg‘il. Agar sen xoh unga adab o‘rgatg‘il, xoh o‘rgatmag‘il, turmush mashaqqatlarining o‘zi unga o‘rgatur. Undoqkim debdurlar, ota-ona tarbiyalamasa, kecha-kunduz uni tarbiyalaydurlar”⁶. Bu borada ayniqsa, islom dinida, uning asosiy manbalari «Qur‘on» va xadislarda juda ko‘p ibratli fikrlar bayon qilingan. Insonga xos go‘zal axloqiy fazilatlar har bir kishi yashayotgan muhitdagina kishilar bilan turmushda, oilada, qo‘ni-qo‘shnichilik

⁶ Kaykovus unsurmaoliy. Qobusnoma. Nashrga tayyorlovchilar: Dolimov Subutoy, Dolimov Ulug‘bek.- “Istiqlol” nashriyoti. T.-1994.-B.87.

va yoru-birodarlikda, jamoat joylaridagi munosabatlarda, boshqalar bilan bo'ladigan aloqasi, yurish-turishi, muomilasi, kiyinishi, did-farosati va boshqa fazilatlarida namoyon bo'ladi.

Jamiyatning ma'naviy va axloqiy sog'lomligi bebaho boylik hisoblanadi. Bu boylikning asosiy qismini kishilardagi olijanob qadriyat tashkil etadi. Chunki yaxshi kayfiyat, ijodiy ruh ko'pgina kishilarning har tomonlama yetuk mehnatsevar, tinchliksevar, g'oyaviy va ma'naviy boy ekanligi kundalik hayotimizda namoyon bo'lib, bu fazilatlar ularning odatiga aylanib bormoqda.

Fuqarolik jamiyatini o'zbekona instituti hisoblanadigan mahallalarda bolalar va yoshlar uchun turli sport maydonchalarini bunyod etish, mahalla kutubxonasini shakllantirish, mahallada faollar zali yoki klublarni qaytadan ta'mirlash, turli fan va kasb to'garaklarini tashkil etish, mahalla bog'ini barpo etish orqali yosh avlodning bo'sh vaqtini to'g'ri, unumli tashkillashtirish mazkur masalaning yechimi desak, ehtimol, to'g'ri bo'lar. Chunki mehnat qilgan, sport bilan shug'ullangan bola jismonan sog'lom bo'lishi barchamizga kundek ravshan. Uning ruhan sog'lom bo'lishi, yuksak ma'naviyatli bo'lishining bir tomoni esa uning estetik tarbiyasiga borib taqaladi. Yuqoridagi fikr-mulohazalardan kelib chiqqan holda quyidagi xulosalarni taqdim etishni lozim deb topdik:

- birinchidan, oila, mahalla yoshlarda turmush estetikasi va estetik tarbiyani shakllantituvchi asosiy omil hisoblanadi;

- ikkinchidan, yoshlarda axloqiy-estetik madaniyatni shakllantirishda milliy hamda diniy qadriyatlarimizdan samarali foydalanishni ta'minlash uchun nuroniylar va diniy vakillar bilan suhbatlar klublarini tizimli tashkil etish ularda ma'naviy barkamollikni rivojlantiradi;

- uchinchidan, yoshlarimiz bilan joylarda san'at, madaniyat, ma'rifat arboblari va sportchilar ishtirokida amalga oshadigan turli mavzudagi suhbatlarni, uchrashuvlarni uyushtirish orqali estetik madaniyatni shakllantiradi;

- to'rtinchidan, mahalla o'ziga qarashli hududning tozaligi, obodligi, ko'rkamligini hamda fuqarolarning hamjihatligini ta'minlab beradi;

- beshinchidan mahalla bolalar va yoshlar uchun turli sport maydonchalarini bunyod etish, mahalla kutubxonasini shakllantirish, turli fan va kasb to‘garaklarini tashkil etish, mahalla bog‘ini barpo etish orqali yosh avlodning bo‘sh vaqtini to‘g‘ri, unumli tashkillashtirib beradi;

- oltinchidan, mahallada turli dabdabaga va isrofgarchilikka yo‘l qo‘ymasdan turib urf-odatlar, an’analar, marosimlar, to‘y-u tantanalarni chiroyli, tartibli o‘tkazishni ta’minlab beradi va shu orqali shaxs estetik madaniyatini shakllantirishga yordam beradigan maskan bo‘lib hisoblanadi.

Mamlakatimizdagi izchil yangilanishlar, jumladan, jamiyatni yanada erkinlashtirish va demokratlashtirish, barcha sohalardagi ochiqlik va shaffoflik siyosati dunyoda Yangi O‘zbekistonning imijini shakllantirish va mustahkamlashga xizmat qilmoqda.